

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

UNA MIRADA ONTOLÓGICA DE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VENEZUELA

José Antonio Cedeño González.

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo (UTDFT)
josecheog@gmail.com

Recepción:02- 05-2019 y Aprobación:22- 06 -2019

Resumen

El contexto educativo universitario venezolano, requiere desde la tesis de la contemporaneidad una verdadera transformación en la construcción del conocimiento bajo una educación renovadora y humanista, la cual es distinguida por la traza de la complejidad del pensamiento creador del hombre. La intención del presente artículo, es develar la perspectiva desde una distintiva mirada ontológica de la Formación del docente universitario de educación física en Venezuela. Los autores que fundamentan este entramado articulan son: Zapata (2009) con su postura: Referentes Histórico Pedagógicos de la Educación Física; así como Angarita (2012) con su estudio: Concepción epistémica de la educación física desde la comprensión del ser, y Hernández y otros (2015) con su investigación: Visión Onto- epistemológica -pedagógica de la educación física, deporte y recreación. Desde el punto de vista metodológico se atendió un estudio de corte hermenéutico, apoyado en el análisis documental. Con el desarrollo de este artículo se pretende reflejar la mirada distintiva dada en la contemporaneidad a la formación del docente universitario de educación física, sustentada en ejes temáticos como: La Formación del docente universitario de educación física venezolano: la mirada develada, y Las perspectivas desde la mirada distinta ontológica a la formación del docente universitario de educación física. La pretensión audaz es un cooperere para el debate centrado en una neo-visión conceptual de la performatividad del docente universitario de educación física en la actualidad Venezuela.

Palabras claves: Formación docente; educación física; educación universitaria; ontología

Abstract

The university educational context venezuelan, requires from the perspective of contemporaneity a true transformation in the construction of knowledge under a renovating and humanistic education, which is distinguished by the complexity of the creative thinking of man. The intention of the present article is to unveil the perspective from a distinctive ontological view of the training of the university teacher of physical education in Venezuela. The authors that support this articulate framework are Zapata (2009) with his position: Historical Pedagogical Referents of Physical Education; as well as Angarita (2012) with his study: Epistemic conception of physical education from the understanding of being, and Hernández and others (2015) with their research: Onto-epistemological-pedagogical vision of physical education, sports and recreation. From the methodological point of view, a hermeneutic study was supported, supported by documentary analysis. With the development of this article, the aim is to reflect the distinctive view given in the contemporaneity to the training of the physical education teacher, based on thematic axes such as: The Venezuelan Physical Education Teacher Training: A Retrospective Look, and Perspectives from the Look different ontological to the training of physical education teacher. The audacious pretension is cooperation for the debate centered on a conceptual neo-vision of the performativity of the teacher in physical education in Venezuela today.

Key words: Teacher training; physical education; university education; ontology

Introducción

La educación indiscutiblemente forma parte de la naturaleza del ser humano, ya que éste, en el recorrido de su existencia procura conocer, develar y desentrañar los elementos que

conforman el contexto donde coexiste, por esa búsqueda incesante de conocimiento, lo que a su vez, lo hace relacionarse con el otro, y así converger en una interacción social la cual persigue el logro de objetivos, donde están inmersos el desarrollo social y económico de la sociedad. El proceso denominado educación ha sido considerado a través del tiempo como un asunto cambiante, sin límites cronológicos ni de tipo institucional, cuyo accionar se gesta de forma permanente a lo largo de la vida del hombre; al respecto expresa Alcalá (1997), “la educación puede considerarse como un fenómeno real, social, excepcional, necesario, dinámico, y de acción permanente en la vida de los seres humanos” (p.2).

Es menester resaltar que la educación en todos sus subsistemas y modalidades, el universitario está inmerso en ello, ha pasado por una serie cambios en cuánto a sus conceptos, principios, ideas, hipótesis y teorías relativas, con el firme propósito de ir evolucionando a la par de las exigencias de la sociedad actual y como respuesta a la imperiosa necesidad de educar al ser humano en cualquier etapa de su vida; en este sentido se han estudiado los diferentes fundamentos biopsicosociales que han definido al hombre como un aprendiz continuo en sus diferentes fases evolutivas, al respecto Fernández (2001) refiere “el proceso educativo en los adultos requiere tomar en cuenta sus características bio-psico-sociales y sus experiencias anteriores, presentes y futuras deseables” (p.1), es decir, en el campo educativo en general se hace énfasis en la correspondencia que debe existir entre el hombre que se forma y las características que representa el mundo contemporáneo, que requiere de un individuo responsable, proactivo y comprometido con el entorno social donde subsiste.

Ante lo mencionado se delinea que la educación le garantizará al ser humano el derecho que tiene todo individuo de ser quien es dentro de su conglomerado social, de acuerdo a su proceso evolutivo claro está, ya que dichas características biológicas, psicológicas y sociales de las distintas edades hacen que el niño, adolescente y adulto difieran notablemente en sus procesos de aprender.

En este ínterin surge la necesidad de incluir en la narrativa el término: Formación del docente universitario, la cual es concebida por Uricare (2010) como aquella que, debe tener una vinculación relacional con los valores personales, el fomento de los derechos humanos, la participación activa, democrática, responsable, creativa, en correspondencia con el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que redunden en la visión amplia de la realidad, para transformarla desde una conciencia que fomente el pensamiento liberador. (p.3)

Lo emitido por el prenombrado autor explana desde la reflexiva del articulista que la formación del docente universitario requiere estar cohesionada desde aristas ontológicas, axiológicas, epistemológicas y pragmáticas. En este ir y venir de ideas, es propio delinear que el exordio del proceso de formación del profesional de la educación universitaria en Venezuela está anclado en preponderar un ser comprometido y consciente de su responsabilidad ética y social.

Ahora bien, desde la experiencia del investigador y en completitud con observaciones en contextos educativos universitarios, así como revisiones documentales, es menester detallar que cuando se indaga la formación de profesores de educación física en las universidades

del país, se evidencia, que ellos están distantes de ser el factor primordial de la educación: *el ser humano*. La visión reflejada de la acción de la educación física en la actualidad venezolana es sesgada, fragmentaria, instrumentalista, mecanicista, fisicalista y utilitaria, no solo es necesario sino urgente la revisión de la misma, desde un nuevo enfoque epistémico-teórico en la educación física para una reorientación de la misma, lo que significa que es un hecho social que puede verse influido por aspectos políticos, ideológicos y económicos. Este elemento representa el eje focal de esta disertación que se detalla en dos trazas, a saber: La Formación del docente universitario de educación física venezolano: la mirada develada, y Las perspectivas desde la mirada distinta ontológica a la formación del docente universitario de educación física.

El propósito es develar las perspectivas de la formación del docente universitario de educación física venezolano, desde una distintiva mirada ontológica. Para ello, el anclaje teórico de este apartado articular está representado por autores como: Hernández y otros (2015) con su investigación: *Visión onto-epistemológica -pedagógica de la educación física, deporte y recreación*, además, Angarita, en el 2012 en su estudio: *Concepción epistémica de la educación física desde la comprensión del ser*; y Zapata en el 2009 en su investigación: *Referentes histórico pedagógicos de la educación física*, de sus idearios se deslinda la reflexiva del autor sobre la formación del docente universitario de educación física.

El camino metodológico fue de corte hermenéutico, al respecto Martínez (2006) detalla que, “la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa; por lo tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de los seres humanos” (p. 107). Desde la interpretación y reflexión de los hallazgos se generan los miramientos de la comprensión de las realidades estudiadas. El recorrido esta delineado por un proceso de descubrimiento; centrado en la formación del docente universitario de educación física; este recorrido metodológico se estribó en el análisis documental, el cual, según Rojas (2010) es “un enfoque metodológico para el análisis sistemático de texto siguiendo ciertas reglas y pasos” (p.131), esta técnica permitió fraccionar la información de los textos en unidades temáticas, cuya fase razonada de los documentos generó las trazas interpretativas.

Formación del Docente Universitario de Educación Física: La Mirada Revelada

La educación física históricamente ha evolucionado paulatinamente, y en la actualidad es considerada como una vía para el desarrollo bio-psico-social del ser humano, a través de prácticas saludables que se generan desde la actividad física; esto a su vez proyecta el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, pues aporta salud física desde la integralidad.

Distinguir la calificación dada a la Educación física puede considerarse como una yuxtaposición, pues algunos autores la conciben como un área del saber, otros como una actividad necesaria para crear deportistas de alto rendimiento, y algunos otros, la gestan desde destacarla como una ciencia. En este apartado articular se perfilan autores que exponen tendencias, enfoques y paradigmas cuya convergencia y complementariedad proyecta la postura científica, que a juicio del autor, caracteriza a la educación física como una ciencia.

López y otros en el 2012, delinear las tendencias o corrientes de innovación en educación física, tales como:

El salto hacia los discursos de participación y los planteamientos comprensivos en educación física para la salud, los juegos modificados en educación física y el enfoque comprensivo en iniciación deportiva.

Propuestas de aprendizaje inducido en educación física; el aprendizaje a través de la utilización de espacios, materiales.

Propuestas de innovación que se apoyan en, o trabajan de modo explícito la, educación en valores y las actividades físicas cooperativas.

Propuestas de educación física crítica. (p.14)

Es pertinente emitir que la observación de las características del nacimiento de la educación física como ciencia, emerge desde la configuración de diferentes visiones de las sociedades, que se han recabado en diferentes épocas y países, que aportan sus valores culturales; además de la convergencia disciplinar, que aun cuando el exordio de la misma, es la pedagogía, es menester destacar la presencia de fundamentos de tipo filosófico, psicológicos y biológicos.

Por su parte, De la Torre (2011), citado por Zapata (2013), sostiene, que la Educación Física hoy día puede configurarse desde los siguientes enfoques, los cuales pueden ser vistos como identidades representativas de una educación física más humana y formativa por y para la vida.

Enfoque deportivo, el cual parte de la visión que se tiene del deporte como un hecho social que ha dejado atrás el concepto de la simple diversión para convertirse en un escenario que permita entender e interpretar el entorno actual.

Enfoque recreativo, apoyado en que la esencia de toda sociedad es mejorar la calidad de vida de sus integrantes para ello debe tener una clara visión del aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre.

Enfoque salud, el cual se soporta en tres modelos, el médico caracterizado por los efectos que los ejercicios físicos producen sobre el cuerpo; el psico-educativo en donde el concepto de salud se internaliza como una responsabilidad individual que dependerá del estilo de vida que cada persona adopte buscando su bienestar a través de la actividad física que desarrolle; y el socio-crítico centrado en la construcción social y en donde desde la educación física para la salud se busca desarrollar una crítica al deporte, al cuerpo.

Enfoque actitudinal, el cual subyace en la necesidad de que la escuela no solo se deben enseñar conocimientos y saberes, sino que debemos preparar al alumno y a la alumna por y para la vida. (Pp. 78- 79)

Ahora bien los enfoques detallados, al interpelarlos por separado es posible delinear que expresan una concepción diferente cada uno para entender la educación física, cada uno, además, posee bondades y limitantes; sin embargo es pertinente afirmar que su engranaje conlleva a idear una educación física desde la integralidad la cual amerita centrarse en una perspectiva humanista.

En convergencia a todo lo desentrañado, se suman los tres paradigmas citados en el 2013 por Zapata, quién afirma que son el resultado de diferentes formas de ver el cuerpo humano, a saber:

1. Concepción cuerpo – máquina la cual se sustenta en el modelo higienista y deportivista de lo cual se deriva el paradigma biomotriz.
2. Concepción del cuerpo psicosomático, procedente del paradigma psicomotriz, sus prácticas se orientan hacia los factores psicomotores.
3. Concepción del cuerpo expresivo, relacionado con la comunicación humana, vinculado al paradigma expresivo que impulsa la corriente físico – expresiva. (pp. 5-6)

A lo expresado por el autor, la mirada distintiva desde la praxis como docente de educación física del articulista añade, en razón de las visiones paradigmáticas, que la primera está focalizada solo en el cuerpo, desde lo biológico y lo anatómico; su aplicabilidad aun cuando está dirigida para la enseñanza por imitación de técnicas y especificaciones de movimientos de alguna práctica particular, como la enseñanza de la gimnasia por ejemplo, es tendiente a ser excluyente, pues el estudiante que no cubre el nivel exigido, o el que posee menos capacidades se aísla. Ahora bien, en razón del paradigma psico-motriz, en este se incluye un paso evolutivo en la educación física pues se incluye las relaciones entre el cuerpo y el medio, y se asumen las capacidades motoras más allá de lo puramente biológico y se incluyen las vivencias del individuo; en razón del proceso de enseñanza se genera desde el descubrimiento de las potencialidades del ser. El tercer paradigma planteado, añade al elemento evolutivo de la enseñanza de la educación física que el cuerpo humano es comunicativo desde su movilidad con el medio donde convive.

En completitud a lo expresado, el mismo autor añade que desde el ámbito de las actuales interpretaciones conceptuales de la educación física se pueden visualizar cuatro (4) “paradigmas educacionales que son: Cuerpo, movimiento, naturaleza y salud” (p.6). Lo que a juicio del investigador se explana que la educación física requiere con prontitud hacerse desde un praxis sustentada en una estructura en forma de cuadrante donde convergen el cuerpo y su movilidad, que devienen en expresión, la cual esta conjuga con la naturaleza o el medio donde convive, y a su vez, el norte es el desarrollo bio-psico-social del ser.

Desde las trazas de tendencias, enfoques y paradigmas antes mostrados, permea la evolución y conjugación de la educación física, sumado a ello, el articulista detalla una mirada en retrospectiva que explana el devenir histórico de la formación del docente de educación física en los contextos universitarios del país, el cual se concibe como un proceso formativo cuyo carácter es mecanicista, este término evoca a la ciencia física desde el triada determinismo, mecanicismo y causalidad, los cuales delinear al universo con la dinámica de los mecanismos y las máquinas; ello extrapolado al elemento educativo es signado como la existencia de una representación tecnicista, cimentado en la corriente tradicionalista cuyo norte es el desarrollo físico del individuo; en él no se involucra al SER y su integralidad, desvinculamos al individuo como un ser desde lo biológico, lo social y lo psicológico.

Estas ausencias se mantienen en los diseños curriculares de las universidades, las formadoras de los docentes de educación física, como sustento a ello, es preciso citar a Angarita en el 2012, quién expresa que:

Como consecuencia de la deshumanización de la sociedad venezolana, no ha habido mayor preocupación por el diseño curricular de la formación de profesionales de la Educación Física, ya que los pensum de las universidades nacionales están concentrados en la práctica deportiva, con algunos elementos de medicina, ciencias del deporte, mecánica del cuerpo y kinestésica y una escasa formación pedagógica para aplicar y vincular la Educación Física a la educación integral. (p.39)

En completitud, Rodríguez, 2010 menciona que “la educación física se ha fundamentado en el conocimiento tradicionalista adjudicándosele el papel de interventora del cuerpo, del movimiento y de su pedagogía, dejando de lado la integralidad que acompaña al ser humano” (p.123).

Lo mencionado por los prenombrados autores se conecta con la vivencia del autor de este artículo, y esta comparativa cruzada permite emitir que la educación física como una asignatura y una carrera universitaria, se sitúa relacionada solamente al quehacer deportivo y al desarrollo físico del individuo, su propósito es la praxis del deporte, y para muchos como un elemento mecánico y rutinario, donde se relega la existencia del ser, como sujeto cognoscente.

Los elementos narrados que están fundados en la visión compartida entre lo descrito en indagatorias anteriores, tales como los autores citados en este escrito, y la traza experiencial del autor del artículo develan que la formación del docente de educación física venezolano está deliberada y ejecutada en instituciones universitarias, como aquella destinada al enseñar para la práctica deportiva, pues se ancla en la mecánica del cuerpo, se versa en desarrollar las habilidades para la competencia y la praxis técnica de alguna disciplina deportiva.

La visión del autor desde la cavilación expresa que la base paradigmática actual de la formación del docente universitario de educación física esta cimentada como un proceso para concebir entrenadores deportivos, o transmisores de saberes, donde el eje es el desarrollo del cuerpo para competencias deportivas y para la adquisición de destrezas que permitan tal fin.

La pretensión audaz del autor de este artículo es crear espacios de reflexión desde las vivencias de los docentes universitarios de educación física, que permitan la mutación de los procesos formativos con nuevos horizontes para centrar la enseñanza y el aprendizaje en lo humano.

Las Perspectivas desde lo Ontológica a la Formación del Docente de Educación Física

Hernández y otros en el 2015 esbozan en su investigación sobre la visión onto-epistemológica pedagógica de la educación física, deporte y recreación, explanan que desde la reflexiva ontológica de la educación física es menester cimentar el pensar en Martin Heidegger, pues esta declarativa filosófica denota “un estar en el mundo” (p.389);

tal estar es valorar la educación física, a juicio del investigador, desde la holística, con un acoplamiento de disciplinas complementarias, las derivaciones e implicaciones que coexisten en la educación física, es decir, emplear un estilo integrativo para perfilar las configuraciones que esbozan la mirada distintiva de la formación del docente de educación física.

En razón de lo expresado, Angarita 2012 delinea:

El educador de educación física debe dejar de concebirse como un especialista en aislamiento, debe enfocarse para educar a un grupo de estudiantes y ejercer el trabajo desde la coordinación de acciones. Los aportes de una nueva concepción de Educación Física a partir de la comprensión de los seres humanos, son el inicio de cambios destinados a la formación de un profesor de esta disciplina pedagógica capaz de mover la enseñanza de los desafíos y habilidades físicas de los desafíos de la propia vida, permitiendo que el alumno logre desarrollarse como una persona no solo en una buena forma física, sino también intelectualmente. (p.54)

La reflexiva del autor permea en la necesidad de re-atender el propósito de la formación del docente de educación física para que exista una trasmutación a un enfoque centrado en el ser, en la comprensión de las necesidades y habilidades del individuo, relegando la memorización y la mecanización de acciones; propiciando una dinámica de trabajo presidida por la reflexión, el análisis y la resolución de problemas vinculados a situaciones de práctica.

Las instituciones de educación universitaria que forman docentes de educación física en Venezuela, tienen debilidades en los procesos formativos, el modelo producto-resultados ha provocado que los profesores se enfoquen en aquellos resultados fácilmente medibles, lo que conduce a una inversión de energía de los docentes que ha terminado con profesores superados por el propio sistema. Al respecto afirma Zapata (2009):

La competencia profesional del docente, entendida más como una competencia intelectual, trasciende el sentido puramente técnico del recurso didáctico. Las competencias docentes se caracterizan por ser complejas: combinan habilidades, principios y conciencia del sentido y de las consecuencias de las prácticas pedagógicas; así como una reflexión y análisis sobre los contextos que las condicionan y que van más allá del aula. (p.32)

A la luz de lo expuesto es propio recalcar la carestía de las instituciones universitarias formadoras del profesorado de ser conscientes de la obligación ética y moral de la educación física y el deporte para participar en la reconstrucción social, para así formar ciudadanos activos y competentes con su ser y el entorno donde coexiste.

Bajo este panorama explanado, es esencial crear un diálogo constructivo entre todos los involucrados en el proceso de formación: instituciones universitarias, profesores

universitarios y Estado, este enfocado en la formación del docente, su conciencia, autoconocimiento y emocionalismo.

La pretensión es lograr un profesional de la enseñanza de la educación física con una sólida formación pedagógica, orientadora e investigadora, con capacidad de articular los aspectos epistémicos, ontológicos, axiológicos, y dialógicos en el marco de una visión holística y transdisciplinaria, para de esta manera poder enfrentar los retos e incertidumbres de la sociedad actual.

Conclusión

Los trazos conclusivos de esta revisión indican que las nuevas tendencias se puntualizan así:

Una nueva mirada, aporte o concepción proporcionaría una neo-visión de la Educación Física a partir de sus características epistemológicas, teleológicas, axiológicas, ontológicas y metodológicas, a fin de construir una disciplina cuyo norte sea la transformación y la formación de seres humanos que tienen que desplegarse en un mundo complejo, mutable y desafiante, contribuir a la educación de una sociedad multipolar, donde lo solidario, lo ecológico, lo humano, lo tolerante, lo democrático, como elementos esenciales e indivisibles de la contemporaneidad.

La intención osada se enmarca en una trascendencia de la educación física enfocada en habilidades motoras y que se limita a proporcionar y desarrollar habilidades del estudiante-motor que servirá entonces como un hombre que trabaja, pero descuida su sentido lúdico, así como la triada intelectual, emocional y ética. No se trata de descartar las habilidades motoras de la educación física actual, es de integrar y trascenderlo en una disciplina transcompleja que realmente contribuye a la formación antropo - ética de los seres humanos que exige la realidad actual del planeta y la visión emergente del universo.

Referencias Consultadas

- Alcalá, A. (1997). *¿Es la andragogía una ciencia?*. Documento en Línea. Disponible en: <http://postgrado.una.edu.ve/andragogia/paginas/alcala1997.pdf> (Recuperado en Octubre, 2018).
- Angarita, C. (2012). *Concepción epistémica de la educación física desde la comprensión del ser*. Tesis doctoral. Universidad de Carabobo, Valencia- Venezuela.
- Hernández, N y otros (2015). *Visión onto-epistemológica pedagógica de la educación física, deporte y recreación*. Disponible en: <http://arje.bc.uc.edu.ve/arj16/art21.pdf> (Recuperado en Marzo,2019).
- López y otros (2012). *Actividad física y deporte en la UPEL-Maracay*. Revista electrónica Educación Física y Ciencias Disponible: <http://www.actividadfisicayciencias.com/articulos/2012/volumen4numero2/Doctorado enCiencias.pdf>. (Recuperado en Marzo,2019).
- Martínez, M. (2006). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México.

- Rojas, B. (2010). *Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. FEDUPEL. 2da Edición. Caracas, Venezuela.
- Uricare, J. (2010). *Apuntes y perspectivas hacia otra formación docente*. Disponible en: <http://revistas.upel.edu.ve/index.php/laurus/article/download/5119/2644> (Recuperado en Diciembre, 2018).
- Zapata, E. (2009). *Referentes histórico pedagógicos de la educación física*. Trabajo Monografiado no publicado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maturín: Instituto Pedagógico de Maturín.